

РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА

Уважаемые читатели!

Перед вами первая часть нового номера журнала «Наука. Мысль» - № 5 за 2016 год. Этот номер включает в себя материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы административно-профилактической деятельности», которая прошла в г. Нижний Новгород 16 марта 2016 г., при этом была организована видеосвязь с другими регионами страны (Белгород, Воронеж и Екатеринбург), а также с Могилевом (Республика Беларусь). Также среди участников были представители Болгарии, Казахстана и Узбекистана, а также городов России: Москва, Ярославль, Абакан, Черногоorsk, Барнаул, Ростов-на-Дону и многих других.

Актуальность прошедшей конференции связана с ростом числа преступлений, а развитие профилактической работы направлено на декриминализацию общества. В докладах, представленных участниками конференции, определена роль сотрудников полиции – представителей различных структурных подразделений, особенности их взаимодействия между собой на различных уровнях, и особенности их профессиональной деятельности в сфере административно-профилактической работы. Некоторые авторы уделяют внимание последним тенденциям в криминогенной сфере, а также проводят ретроспективный анализ возникновения отдельных видов преступлений. Так, например, магистр права Т.И. Вишневецкая из Могилевского института МВД Республики Беларусь [2], рассматривает одну из важнейших тенденцией современной криминализации общества – геронтологическую преступность, в современных условиях, столкнувшись с социально-экономическими проблемами лица преклонного возраста всё чаще совершают преступления, статистика приведённая докладчиком, демонстрирует рост доли подобных преступлений в Республике Беларусь.

Совершенно другую сферу затронула кандидат исторических наук из Ярославля Н.В. Малхасян [8], которая в своей работе рассматривает исторические аспекты профилактической деятельности, взяв в качестве темы своего исследования опыт борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны. Когда, в условиях тяжёлого военного положения, общество и государство столкнулось с проблемой детской беспризорности и безнадзорности, а также связанными с ними последствиями в виде распространения детской преступности, была разработана система, в рамках которой НКВД совместно с предприятиями, органами образования, колхозами совместно решал эту проблему.

Тему профилактической работы продолжила работа Л.И. Куличковой из Академии МВД Республики Беларусь [7], которая в рамках ретроспективного анализа рассмотрела профилактическую деятельность правонарушений несовершеннолетних, имеющих психические отклонения.

Важным, в плане понимания самой сути профилактики и предупреждения преступлений в административной деятельности, стал доклад А.В. Коркина из Уральского юридического института МВД России [6], который рассмотрел современное состояние и соотношение основных терминов административно-профилактической деятельности. В работе конференции приняли участие сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института МВД России (г. Москва) [1, 3, 4, 5, 9], которые представили актуальные темы в современной административно-профилактической деятельности. Работы связанные: с минимизацией последствий коррупционных правонарушений;

проблемами индивидуальной профилактики преступлений; мерами по профилактике детоубийств, а также сравнительный анализ законодательных актов, регулирующих предупреждение противоправного поведения футбольных фанатов.

Надеемся, что материал номера будет интересен и полезен читателям журнала.

Литература

1. Афанасьева О.Р. Минимизация последствий коррупционных правонарушений: понятие, содержание, основные направления // Наука. Мысль. 2016. №5-1. С.
2. Вишневская Т.И. Геронтологическая преступность как новая проблема современности // Наука. Мысль. 2016. №5-1. С.
3. Гончарова М.В. Основные проблемы деятельности органов внутренних дел по индивидуальной профилактике преступлений // Наука. Мысль. 2016. №5-1. С.
4. Дрожжа Ю.С. Основные меры профилактики детоубийств // Наука. Мысль. 2016. №5-1. С.
5. Кобец П.Н. Сравнительный анализ применения законодательных актов, регулирующих обеспечение безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий и основные меры предупреждения противоправного поведения футбольных фанатов // Наука. Мысль. 2016. №5-1. С.
6. Коркин А.В. Соотношение мер профилактики и предупреждения в административной деятельности полиции // Наука. Мысль. 2016. №5-1. С.
7. Куличкова Л.И. Ретроспективный анализ профилактики правонарушений несовершеннолетних, имеющих психические отклонения // Наука. Мысль. 2016. №5-1. С.
8. Малхасян Н.В. Опыт борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны // Наука. Мысль. 2016. №5-1. С.
9. Шиян В.И. Основные вопросы осуществления административного надзора // Наука. Мысль. 2016. №5-1. С.

© Е.А. Вызулин, выпускающий редактор
(Нижний Новгород, Россия), 2016

© Т.М. Хусяинов, технический редактор
(Нижний Новгород, Россия), 2016